

D. Müller

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

5 Köln-Lindenthal, am 15. Juni 1965

An die Mitglieder der Gesellschaft für Musikforschung

Hierdurch gebe ich mir die Ehre, Sie zu der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Sonntag, dem 24. Oktober 1965, 15 Uhr s. t., in Coburg, im Festsaal des Kongreßhauses stattfinden wird.

Tagesordnung

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Bericht des Präsidenten | 5. Tagungen und Kongresse |
| 2. Bericht des Schatzmeisters | 6. Wahlen (Ergänzungswahlen, Vorstandswahl) |
| 3. Zeitschrift und Publikationen | 7. Verschiedenes |
| 4. Fachgruppen und Arbeitskreise | |

Ich bitte, die Mitgliedskarte mitzubringen. Anträge zur Tagesordnung erbitte ich bis spätestens 30. September 1965 an die Geschäftsstelle 35 Kassel-Wilhelmshöhe, Heinrich-Schütz-Allee 35.

Fellerer

*

Im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung findet vom 21. bis 24. Oktober in Coburg die Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung statt.

PROGRAMM UND ZEITPLAN

Donnerstag, 21. Oktober 1965

Anreise

19.30 Uhr

Landestheater

Der Kuß, Oper von Friedrich Smetana

Musikalische Leitung: Helmut Wessel-Therhorn
(Nähere Angaben im Programmheft des Landestheaters)

Für Tagungsteilnehmer kostenlos

anschließend zwangloser Begrüßungsabend in der Gaststätte Loreley, Jägerzimmer

Freitag, 22. Oktober 1965

10.00–13.00 Uhr

Rathaus, Regimentsstube

Fachgruppe: Freie musikwissenschaftliche Forschungsinstitute

10.00–13.00 Uhr

Rathaus, Historischer Saal

Fachgruppe: Musikalische Editionen im Wandel des historischen Bewußtseins

11.00–13.00 Uhr

Kongreßhaus, Clubzimmer

Kongreßkommission Weimar 1966

- 14.15 Uhr Abfahrt des Omnibusses ab Rathaus zur Veste (Führung durch Dr. Heino Maedebach)
- 14.30–16.30 Uhr Kongreßhaus, Clubzimmer
 Fachgruppe: Instrumentenkunde
 Hotel „Goldene Traube“, Konferenzzimmer
 Fachgruppe: Publikationskommission
 Rathaus, Regimentsstube
 Fachgruppe: Volksliededition
- 16.30–18.00 Uhr Kongreßhaus, Clubzimmer
 Beirat (besondere Einladung folgt)
- 18.15 Uhr Kongreßhaus, Festsaal
 Öffentlicher Vortrag
 Professor Dr. Hellmuth Christian Wolff, Leipzig:
 „Der Manierismus in der barocken und romantischen Oper“ (mit Lichtbildern)
- 20.30 Uhr Rathaus, Historischer Saal
 Empfang durch den Oberbürgermeister der Stadt Coburg
 (nur für Mitglieder der Gesellschaft für Musikforschung)
 Das Landestheaterorchester Coburg spielt unter der Leitung von Helmut Wessel-
 Thernhorn: J. Chr. Bach, Sinfonie Es-dur Op. 9, 2 und W. A. Mozart, Sinfonie A-dur
 KV 201

Samstag, 23. Oktober 1965

- 9.00–13.00 Uhr Kongreßhaus, Festsaal
 Tagungsthema I: Außereuropäische Musik und europäische Volksmusik
 Vorsitz: Professor Dr. Walter Wiora, Saarbrücken
- | | |
|------------------------------------|--|
| Dr. Josef Kuckertz, Köln: | Der Tāla in der südindischen Kunstmusik |
| Gerd Schönfelder: | Zum chinesischen Ban-Prinzip |
| Dr. Jürgen Elsner, Berlin: | Prinzipien arabischer Musizierpraxis |
| Dr. Dieter Christensen, Berlin: | Berliner musikethnologische Feldforschungen im Vorderen Orient |
| Dr. Robert Günther, Köln: | Vokale Musizierformen im Sudan |
| Dr. Doris Stockmann, Berlin: | Neue Forschungen zur vokalen Mehrstimmigkeit in Südosteuropa |
| Dr. Wolfgang Suppan, Freiburg/Br.: | Vorbemerkungen zu einer Ausgabe des Gottscheer
Volksliedbestandes |
| Dr. Erich Stockmann, Berlin: | Neue Forschungen über europäische Volksmusikinstrumente |
- 12.00–13.00 Uhr Kongreßhaus, Clubzimmer
 Fachgruppe: Habilitierte Hochschullehrer
- 15.00–18.00 Uhr Kongreßhaus, Festsaal
 Tagungsthema II: Die Stellung der Musikwissenschaft:
 an Musikhochschulen und Konservatorien
 (Professor Dr. Werner Felix, Weimar / Professor Dr. Erich Valentin, München)
 in der Ausbildung der Schulmusiker
 (Professor Dr. Walther Siegmund-Schultze, Halle / Professor Dr. Fritz Feldmann,
 Hamburg)
 an Pädagogischen Hochschulen
 (Professor Gottfried Küntzel, Lüneburg)
 Musikpflege an Universitäten
 (Professor Dr. Hans Engel, Marburg)
- 18.00–19.00 Uhr Hotel „Goldene Traube“, Konferenzzimmer
 Fachgruppe: Musikerziehung

- 18.00—19.00 Uhr Kongreßhaus, Clubzimmer
Kommission Auslandsstudien
- 18.00—19.00 Uhr Rathaus, Regimentsstube
Fachgruppe: Musiksoziologie und Rezeptionsforschung
- 19.30 Uhr Abfahrt vom Rathaus mit Omnibus nach Lahm
- 20.15 Uhr Konzert auf der historischen Orgel der Schloßkirche zu Lahm im Itzgrund
An der Orgel: Wilhelm Krumbach
Werke von Händel, Stölzel, Johann Lorenz Bach, Johann Schneider, J. S. Bach
- 20.15 Uhr Hauptkirche St. Moriz (Coburg)
Konzert des Coburger Bachchores
Zoltán Kodály (geb. 1882), Te Deum für Soli, Chor und Orchester (1936),
Max Reger (1873—1916), Der 100. Psalm für gemischten Chor und Orchester Op. 106
Coburger Bachchor, Nürnberger Sinfoniker
Leitung: Kirchenmusikdirektor Heinz Walter
anschließend geselliges Zusammensein im Hotel „Goldene Traube“

Sonntag, 24. Oktober 1965

- 9.30 Uhr Hauptkirche St. Moriz
Evangelischer Gottesdienst
Werke von M. Neubauer, J. N. David, J. Weyrauch, H. Walter, P. Hindemith.
Kantorei St. Moriz, Leitung: KMD H. Walter
- 9.30 Uhr Kirche St. Augustin
Katholischer Gottesdienst
Chöre von M. Franck. Kirchenchor St. Augustin, Leitung: F. Lieb.
- 11.00 Uhr Rathaus, Historischer Saal
Feierstunde
Melchior Franck: Tanzsuite
Ansprachen des Oberbürgermeisters Dr. Walter Langer
und des Präsidenten der Gesellschaft für Musikforschung
Vortrag Professor Dr. Kurt Gudewill:
„Melchior Franck. Eine Gestalt der Musikgeschichte Coburgs.“
Melchior Franck: Zwei Intradn
Collegium Musicum der Gesellschaft der Musikfreunde Coburg, Leitung: Josef Ehrle
- 15.00 Uhr Kongreßhaus, Festsaal
Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung
(Zutritt nur für Mitglieder. Es wird gebeten, die Mitgliedskarten als Ausweis
mitzubringen.)
- 20.00 Uhr Rathaus, Historischer Saal
Konzert
Vietnamesische Musik mit Erläuterungen von Dr. Tran Van Khe, Paris
(zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Musik des Orients)
anschließend geselliges Zusammensein im Kongreßhaus-Restaurant

Montag, 25. Oktober 1965

Tagung der Deutschen Gesellschaft für Musik des Orients e. V. (Die Mitglieder der Gesellschaft für Musikforschung sind zu der wissenschaftlichen Tagung eingeladen.)

- 9.00 Uhr Kongreßhaus, Festsaal
Vorträge und Diskussionen mit Musikbeispielen, Lichtbild- und Filmvorführungen
Dr. Kurt Reinhard: Die Quellsituation der türkischen Kunstmusik — Professor Dr. Hans Hickmann: Rhythmische Anfangs- und Schlußformeln in Ost und West — Dr. Dieter Christensen: Die Musik der Kurden — Dr. Fritz Bose: Rabindranath Tagore und die neuere indische Kunstmusik — Dozent Dr. Felix Hoerburger: Orientalische Elemente in Volkstanz und Volkstanzmusik Nordgriechenlands — Professor Dr. Hans Eckardt: Das japanische Musikdrama.
- 14.30 Uhr Kongreßhaus, Clubzimmer
Vorstands- und Kuratoriumssitzung der Deutschen Gesellschaft für Musik des Orients
- 16.00 Uhr Kongreßhaus, Festsaal
Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft für Musik des Orients

*

Organisatorische Hinweise:

Anmeldung bis spätestens 15. September auf beiliegender Karte.

Quartierbestellung bitte nur an das Städtische Fremdenverkehrsamt Coburg auf beiliegender Karte.

Das *Tagungsbüro* befindet sich im Städtischen Fremdenverkehrsamt (Rathaus am Markt) und ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Donnerstag, 21. 10. und Freitag, 22. 10.: 8.00—22.00 Uhr; Samstag, 23. 10., Sonntag, 24. 10. und Montag, 25. 10.: 8.00 bis 18.00 Uhr. Teilnehmerkarten, Quartierscheine, vorbestellte Eintrittskarten, Prospekte, Stadtpläne usw. können hier in Empfang genommen werden.

Auf Einladung der Stadt Coburg besuchen die Teilnehmer die Oper im Landestheater am Donnerstag, dem 21. 10. sowie den Empfang durch den Herrn Oberbürgermeister am Freitag, dem 22. 10. Ferner können die Teilnehmer auf Einladung der Stadt die Omnibusse zur Veste und nach Lahm benützen.

Sonderausstellung anlässlich der Tagung: Auf der Veste Coburg wird für die Dauer der Tagung eine Sonderausstellung der wertvollen musikalischen Autographe, ergänzt durch Bestände der Landesbibliothek, veranstaltet. Sie kann zusammen mit den Kunstsammlungen der Veste Coburg täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr besichtigt werden. Außerdem findet am Freitag, dem 22. 10., 14.30 Uhr, durch den Direktor der Sammlungen, Dr. Heino Maedebach, eine Führung statt. Ein Omnibus verkehrt vom Rathaus um 14.15 Uhr.

Weitere Museen: Schloß Ehrenburg (Schloßplatz), geöffnet 9.00—16.00 Uhr; Naturwissenschaftliches Museum (an der Auffahrt zur Veste), geöffnet 9.00—12.00, 14.00 bis 18.00 Uhr, sonntags von 9—18 Uhr; Rückert-Gedenkstätten in Neuses (Omnibuslinie 1).

Stadtführungen: Samstag, 23. 10., Sonntag, 24. 10., jeweils 14.00 Uhr ab Rathaus. Weitere Stadtführungen nach Vereinbarung im Tagungsbüro.

Eine Ausstellung von Büchern und Noten befindet sich während der Tagung im Foyer des Kongreßhauses.

Lage der Räumlichkeiten: Kongreßhaus: im Rosengarten; Rathaus: Markt 1; Hotel Goldene Traube: am Viktoriabrunnen 2; Landestheater: Schloßplatz; evangelische Hauptkirche St. Moriz: Kirchhof; katholische Kirche St. Augustin: Festungsstraße.

Restaurants: Kongreßhaus, Loreley (Herrngasse 14), Goldene Traube (am Viktoriabrunnen 2), Goldener Anker (Rosengasse 14).